

Received-Makale Geliş Tarihi 01.12.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (115), 89-104

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14787279

Dr. Emine Kokaçya Duvan

<https://orcid.org/0000-0002-9180-9651>

Tüketim Harcamalarında Bireylerin Kredi Kartı Kullanım Eğilimi: Türkiye Örneği

The Trend of Individuals Using Credit Cards in Consumption Expenditures: The Case of Türkiye

ÖZET

Toplumsal hayatın her alanını etkileyen teknolojik gelişmeler; bireylerin tüketim harcamalarında kullandıkları ödeme aracının değişmesine ve nakit kullanım alışkanlığının kaybedilmesine neden olmuştur. Dolayısıyla çalışmada, bireylerin hayatını kolaylaştıran veya zorlaştıran, güncel bir konu olan ve tüketim harcamalarında kullanımı alışkanlık hale gelen kredi kartlarının zaman içindeki eğilimi incelenmiştir. Çalışmanın temel veri kaynağını, Bankalararası Kart Merkezi, vb. kurumların istatistiki verileri oluşturmuş; yapılan analizler sonucunda, Türkiye’de kredi kartı kullanımının zaman içindeki artışının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Küresel gelişmeler ve uygulanan ekonomik politikaların etkisiyle tüketicilerin harcama eğilimini etkileyen faktörler, özellikle geliri düşük olan bireylerin bütçe yönetim stratejilerini de doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla bireylerde tüketim bilinci oluşturmak, bireyleri finansal okuryazarlık konusunda bilgilendirmek önem taşımaktadır. Harcama alışkanlığı ve etkili bütçe yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi, bireyler için önemli olduğu kadar makroekonomik denge açısından da önem taşımaktadır. Diğer yandan, finansal çalışmaların çoğunda kredi kartları; bankaların işleyişi açısından incelenmekte, toplumsal boyutu ihmal edilmektedir. Bu yüzden çalışmada finansal işlemler, toplumsal boyutuyla incelenerek konuya farklı bir bakış açısı kazandırılmıştır. **Anahtar Kelimeler:** Tüketici, Kredi Kartı, Teknoloji, Dijital Ödeme Sistemleri.

ABSTRACT

Technological advancements that affect every aspect of social life have led to a shift in the means of payment used in individuals’ consumption expenditures and the loss of cash usage habits. Therefore, this study examines the trend of credit card usage over time, a current topic that has become a habitual method in consumption expenditures, either facilitating or complicating individuals’ lives. The main data source of the study was the statistical data of institutions such as the Interbank Card Center, etc.; as a result of the analyses, it was determined that the increase in credit card usage in Turkey over time was quite high. Factors influencing consumers’ spending tendencies, driven by global developments and implemented economic policies, directly affect the budget management strategies of individuals, especially those with low income. Thus, raising awareness about consumption and educating individuals on financial literacy is of great importance. Developing spending habits and effective budget management strategies is important for individuals as well as for macroeconomic balance. On the other hand, in most financial studies, credit cards are examined primarily from the perspective of bank operations, neglecting their societal dimension. For this reason, this study approaches financial transactions from a societal perspective, offering a different viewpoint on the subject.

Keywords: Consumer, Credit Card, Technology, Digital Payment Systems.

1. GİRİŞ

Tarihsel süreçte toplumlar, değişmelerinin her aşamasında bilgi üretirken değişen koşullara göre sürekli yenilenmiştir. Küreselleşme, teknolojik gelişme, seri üretimin yaygınlaşması, göç, kentleşme, aile yapısının farklılaşması, kadının çalışma hayatına katılması, vd. gelişmeler; tüketim kültürünün de değişmesinde etkili olmuştur. Tüketim, ihtiyaç ve isteklerin karşılanması için ekonomik varlıkların harcanması, olarak tanımlanmaktadır (Çelik, 2015). Tüketim fonksiyonel olarak harcanabilir gelir ve tüketim arasındaki matematiksel ilişkiyle açıklanmaktadır. Buna göre toplam tüketim harcamaları iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi, gelir artışı ve azalışlarından bağımsız olarak hayatın devamı için gereken tüketim harcamalarıdır (otonom). İkincisi ise gelirin artış veya azalışına bağlı olarak yapılan (gelir arttıkça artan, gelir azaldıkça azalan) başka bir ifadeyle gelir tarafından uyarılmış tüketim harcamalarıdır (Çelik, 2015). İnsanların tüketim ihtiyaçlarıyla ilgili davranış ve uygulamalarında çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Bu faktörlerden başlıcaları, aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- a. İçinde yaşanan dönem,
- b. Yaşanan coğrafya ve iklimle bağlantılı ihtiyaçlar,
- c. Diğer kültürlerle etkileşim,
- d. Cinsiyet ve yaş,
- e. Eğitim ve gelir düzeyi,
- f. Sosyal çevre, yaşam ve çalışma biçimi,
- g. Bireysel özellikler ve tercihler,
- h. İçinde yaşanan ülkenin makroekonomik yapısı (Para ve Maliye Politikası, Faiz oranları, Enflasyon, Gelir dağılımı, İstihdam, vd.),
- i. İçinde yaşanan ülkenin teknolojik gelişim düzeyi,
- j. İçinde yaşanan ülkede; ekonomik malların üretimi, dağıtımı ve teknolojisi; vd. faktörler.

Bireyler, ihtiyaçlarını karşılamak için tüketim harcamalarını yaparken belli bir değeri olan ve değişim aracı olarak kullanılabilen bir nesneye yani paraya gereksinim duymaktadır. Para, mal ve hizmet alışverişlerinde kullanılan, insanlar tarafından kabul gören, mal ve hizmetlerin değerini fiyat olarak ölçen; hesap birimi, tasarruf, ödünç verme-alma ve değişim aracı olarak tanımlanmaktadır. Üstlendiği temel fonksiyonlara göre tüketim harcamalarında değişik biçimlerde kullanılan para; tarihsel süreçte mal para, temsili para, kaydi para, para benzerleri, döviz, vd. biçimlere evrilmiştir (Çelik, 2015).

Günümüzde ise teknolojideki olağanüstü gelişmeler sayesinde para, 1 ve 0 ile ifade edilen dijital bir veriye dönüşmüş ve nakitsiz yaşam alışkanlığı hızla yerleşmeye başlamıştır (Bankalararası Kart Merkezi [BKM], 2018). Dolayısıyla tüketim harcamalarında da geçmişten bu yana en çok kullanılan ödeme yöntemlerinden biri olan nakit para kullanım alışkanlığı oldukça değişmiştir. Ülkelerin ekonomik kalkınma düzeyi, demografik ve kültürel yapıları, coğrafi konumları ile güvenli ödeme kapasiteleri; o ülkelerdeki nakit para kullanım tercihini etkileyen faktörlerdir. Nakitsiz ödeme yöntemleri, sundukları güvenli dijital ortamlar ile bireylere, işletmelere ve kamu kuruluşlarına; düşük maliyetli, hızlı ve verimli bankacılık ve finans hizmetleri sunarak ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır. Dijital ödemelerin yaygınlaşması, ödeme ekosisteminde etkinlik, zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi desteklemekte ve finansal katılımı da artırmaktadır. Dijital ödeme yöntemleri, piyasa oyuncularını da finansal sisteme dahil ederek ödeme ekosistemini güçlendirmektedir (BKM, 2019). Diğer yandan, tüketicilerin çeşitlenerek artan gereksinimlerine bağlı olarak gelişme gösteren makro ekonomik faktörler, kredi kartlarını piyasaya süren bankaların da hizmetlerini çeşitlendirmesi, geliştirmesi ve değiştirmesini gerektirmektedir. Gelişen teknolojiyle artan tüketici ihtiyaçlarının karşılanması için farklı ödeme araçlarına duyulan ihtiyaç, kartlı ödeme sistemlerinin gelişmesini sağlamıştır (Kaya, 2009).

Türkiye’de de küresel finans piyasalarında yaşanan gelişmelere benzer şekilde, klasik ödeme yöntemleri (çek, senet, vd.) kullanılmakla birlikte; 1980’li yıllardan itibaren banka ve kredi kartları, ATM (Automatic Teller Machine) ve POS (Point of Sale) cihazlarının kullanımı da artmaya başlamıştır. Son yıllarda, ödeme araçlarının çeşitlenmesine bağlı olarak ülkemizde de bireysel harcamaların büyük bir bölümü, kredi kartı ile yapılmaktadır. Elektronik bankacılık seçenekleri, internet bankacılığı, mobil telefon kullanımının artması ve mobil ödeme yönteminden yararlanılması, yaygınlaşan kartlı ödeme yöntemleri, ekonomide nakit para kullanımını azaltmıştır. Başka bir ifadeyle dijital araçların yaygınlaşması ve yüksek enflasyonun etkisiyle nakit taşıma maliyetinin artması, banka ve kredi kartı kullanımını artırmıştır. Kartların tüketim ihtiyaçlarının karşılanması için borçlanabilme (nakit avans, taksitli ödeme imkânı, vd.) imkânı sunması, tüketim harcamalarında kart kullanımının artmasında etkili olan bir diğer faktördür. Son yıllarda, çeşitlenen kartlı ödeme yöntemleri; bireyler, işletmeler ve kamu kuruluşlarına ekonomik ve sosyal fayda sağladığı için politika yapıcılar, akademisyenler ve şirketlerin ilgisinin arttığı bir konu olmuştur (BKM, 2024a).

Ödeme sistemlerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda çalışmada, Türkiye’de bireysel tüketim harcamalarında nakit yerine, kredi kartı kullanma tercihindeki eğilimin ortaya konması hedeflenmiştir. Bu amaçla çalışmada, bireylerin tüketim harcamalarında kredi kartı kullanımının artış nedenleri, kredi kartı kullanımını etkileyen faktörlerin (gelir düzeyi, yaş, cinsiyet, vd.) ve kredi kartıyla yapılan harcamaların tüketici üzerindeki etkilerinin neler olduğu ortaya konmuştur.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

2.1. Materyal

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve T.C. Merkez Bankası'nın kredi kartı istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları, Hane Halkı Tüketim Harcamaları, Gelir Dağılımı, Yoksulluk ve Yaşam Koşulları istatistikleri çalışmanın birincil veri kaynağını oluşturmuştur. Ayrıca çalışmada; kuramsal çerçeveyi oluşturmak amacıyla konuyla ilgili diğer veri kaynaklarından (kurum ve kuruluşların çalışmaları, ulusal ve uluslararası yayınlar, vd.) da yararlanılmıştır.

2.2. Metot

Çalışmada, elde edilen verilerin analizinde, Tanımlayıcı Analiz Yönteminden yararlanılmıştır. Tanımlayıcı Analiz Yöntemi, geçmiş verilere bağlı olarak mevcut durumu açıklayan bir veri analiz yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada, kurumlara (Türkiye Bankalar Birliği, Bankalararası Kart Merkezi, TÜİK ve T.C. Merkez Bankası) ait istatistiksel veriler içindeki eğilimler ve örüntüler belirlenerek özetlenmiş; tablo ve şekil haline dönüştürülerek yorumlanmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Bireylerin Tüketim Harcamalarını Etkileyen Faktörler

Bireylerin ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla ekonomik mal ve hizmetleri talep etme faaliyetine, tüketim denmektedir. Tüketim harcamalarını belirleyen temel faktör ise bireylerin gelir düzeyidir. Gelirin yüksek olması, bireylerin tüketim amacıyla harcama yapma istediğini artırmaktadır. Gelir ve harcama arasındaki doğru yönlü bu ilişkiye, "Tüketim Fonksiyonu" denmektedir (Anadolu Üniversitesi [AÜ], 2005). Bireylerin tüketim harcamalarında etkili olan faktörler, genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a. Harcanabilir Gelir Düzeyi: Tüketim harcamalarıyla gelir arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Gelir arttığında harcamalar artarken gelir azaldığında harcamalar da azalmaktadır. Geliri yetersiz olan bireyler, genellikle borçlanarak zorunlu harcamalarını yapmaktadır.

b. Servet Düzeyi: Bir önceki kuşaklardan servet sahibi olan bazı bireyler, gelecek kaygısı taşımadığı için gelirlerinin büyük bir bölümünü tüketime harcamaktadır.

c. Geleceğe Yönelik Tahmin ve Kişisel Endişeler: Enflasyonist dönemlerde, malların fiyatının yükseleceği düşüncesiyle bireyler harcamalarını artırabilmektedir. Diğer yandan gelirlerinde artış olacağı düşüncesi de bireylerin tüketim harcamalarını artırmaktadır. Geleceğe yönelik endişeleri (yaşlılık, hastalık, vd.) olan bireyler de harcamalarını kısarak tasarruf yapma ihtiyacı duymaktadır.

d. Makroekonomik Durum: Para ve maliye politikası veya faizlerde yapılan değişiklikler, bireylerin harcama eğilimlerini de doğrudan etkilemektedir. Örneğin sıkı para politikası uygulanan bir ülkede, para arzı azalacağı için faiz oranları yükselecektir. Bu durum, gelecekte refah düzeylerini artırmayı düşünen bireyleri, tasarrufa yönlendirecektir.

e. İş Kurma Düşüncesi: Bireyler, yeni bir iş kurmak veya mevcut işlerini geliştirmek amacıyla tasarrufa yönelerek tüketim harcamalarını azaltabilmektedir.

f. Borçlanma İmkânı: Bireylerin yaşadığı ülkede borçlanabilmeleri kolaylaştığında tüketim harcamaları da artış göstermektedir. Diğer yandan kredi kartı kullanım imkânına sahip olan bireyler taksitli satışlardan yararlanarak (uzun vadede ödeme imkânı), tüketimlerini artırmaktadır.

g. Kişisel Nedenler: Bireyler, genellikle yetiştikleri aile ve toplumun özelliklerini devam ettirmektedir. Bu da onların tasarruf yapma veya tüketim alışkanlığı kazanmalarında etkili olmaktadır (Çelik, 2015).

3.1.1. Tüketim Harcamalarında Psikolojik Faktörler

Tüketim harcamalarında psikolojik faktörler; bireylerin satın alma kararlarını, harcama alışkanlıklarını ve finansal yönetim davranışlarını etkileyen içsel unsurlardır. Bu faktörler, bireylerin ihtiyaçlarını nasıl algıladığını, satın alma davranışlarını nasıl şekillendirdiğini ve finansal kararları nasıl verdiğini belirlemektedir. Tüketim harcamalarında etkili olan psikolojik faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a. Motivasyon: Motivasyonlar, bir ihtiyacın giderilmesi ve sıkıntı veren durumdan uzaklaşmayı ifade etmektedir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bireyler temel fizyolojik ihtiyaçlarını (gıda, su, barınma) karşıladıktan sonra güvenlik, aidiyet, statü ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Hedonik (Hazcı) tüketime yönelen bazı tüketiciler de sadece ihtiyaçlarını karşılamak için değil; mutluluk, eğlence veya tatmin olmak amacıyla harcama yapmaktadır (Yılmaz ve Eroğlu, 2010).

b. Algısal ve Duygusal Tepkiler: Reklamlar, bireylerin algılarını etkilemekte ve reklamı yapılan ürüne ihtiyaç olduğu duygusu yarmaktadır. Özellikle indirim kampanyaları ve sınırlı süreli teklifler, bireylerin düşünmeden harcama yapmalarına neden olmaktadır (Koç, 2019).

c. Duygusal Durum ve Ruh Hali: Stresli veya kaygılı bireyler, anlık tatmin elde etmek amacıyla alışveriş yapma eğilimine girebilmektedir. Mevsimsel depresyon, anksiyete ve yalnızlık gibi duygusal durumlar veya duygusal dalgalanmalar, bireyleri daha fazla tüketim yapmaya yöneltebilmektedir (Yılmaz ve Eroğlu, 2010).

d. Kişilik ve Karakter Özellikleri: Psikologlara göre kişilik; bireyin özel ve ayırt edici davranışlarıdır. Özeldir, bireyin sıklıkla yaptığı ya da kendine özgü tipik davranışlarını temsil etmektedir. Ayırt edicidir; çünkü bu davranışlar, o kişiyi diğer kişilerden ayırmaktadır (Yılmaz ve Eroğlu, 2010). İçedönük bireyler daha planlı ve ölçülü harcama yaparken dışadönük bireyler daha çok eğlence, tatil ve sosyalleşme etkinliklerine harcama yapabilmektedir (Yılmaz ve Eroğlu, 2010).

e. Alışkanlıklar ve Geçmiş Deneyimler: Bireyin geçmişteki harcama alışkanlıkları, gelecekteki tüketim davranışlarını şekillendirmektedir. Örneğin, bir kişi bir ürünü satın aldıktan sonra o üründen memnun kaldığında aynı ürünü tekrar satın alma eğilimine girmektedir (Koç, 2019).

f. Sosyal Etki ve Normlar: Ailedeki bireylerin tasarruf veya harcama alışkanlıkları, diğer bireylerin tüketim davranışlarını etkilemektedir. Rasyonel Karar verebilme yeteneği olan bazı bireyler de bir ürünü hemen satın almak yerine daha uygun bir zamana beklemeyi tercih edebilmektedir. Ancak bu yetenek, bireyin sabır ve öz denetim gücüyle doğrudan ilişkilidir (Koç, 2019).

3.1.2. Tüketim Harcamalarında Sosyolojik Faktörler

Tüketim harcamaları, bireylerin maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade sosyal kimliklerini inşa ettikleri ve toplumsal statülerini sergiledikleri bir alan haline de gelmiştir. Bu bağlamda, sosyolojik perspektiften anlık tatmin ve alışveriş bağımlılığı kavramları, bireylerin tüketim alışkanlıklarını anlamaya yardımcı olmaktadır.

a. Anlık Tatmin: Anlık tatmin, bireylerin kısa vadeli haz ve mutluluğa ulaşma arzusuyla hareket etmesi anlamına gelmektedir. Tüketim sürecinde birey, şimdi ve hemen yaklaşımıyla gelecekteki faydalardan ziyade mevcut anın keyfini çıkarmayı tercih etmektedir. Modern toplumlarda tüketim, sadece ihtiyaçların karşılanması değil, aynı zamanda bireyin kimliğini ve statüsünü ifade etmenin bir aracı olarak görülmektedir. Bu da tüketimin hızlanmasına ve bireyin satın alma kararını duygusal temellere dayandırmasına neden olmaktadır (Koç, 2019).

b. Alışveriş Bağımlılığı: Alışveriş bağımlılığı, bireyin gereksinim duymadığı ürünleri satın alma dürtüsünü kontrol edememesinden kaynaklanan bir davranışsal bağımlılık türüdür. Statü sembolü ve gösteriş tüketimi de statülerini ifade etmek amacıyla insanları lüks ve pahalı ürünlere yöneltmektedir (Koç, 2019).

3.2. Tüketim Harcamalarında Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Teorik Yaklaşımlar

Kredi kartı kullanımını incelemek için kullanılan teorik yaklaşımlar, bireylerin finansal karar alma süreçlerini, tüketim davranışlarını ve borçlanma eğilimlerini açıklamaya yönelik çeşitli disiplinlerden yararlanmaktadır. Bu yaklaşımlar, genellikle ekonomi, finans, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlardaki teorilerle desteklenmektedir (Şekil 1) (Koç, 2019).

Şekil 1. Tüketici Davranışlarının Diğer Disiplinlerle İlişkisi, (Koç, 2019)

Teorik yaklaşımlar; kredi kartı kullanan bireylerin borçlanma nedenini, kredi kartını hangi durumlarda kullandığını ve harcama davranışlarının nasıl oluştuğunu anlamaya yarayan kavramlardır. Temel teorik yaklaşımlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a. Rasyonel Seçim Teorisi: Bireylerin rasyonel davrandığını, fayda-maliyet analizine dayalı olarak karar aldığını varsayan teoridir. Rasyonel Seçim Teorisi'nin temel varsayımı; insanın bir şeyden elde edeceği faydayla katlanacağı maliyeti ölçmesidir. Bu teoriye göre tüketiciler, kredi kartının taksitli ödeme, chip para, nakit akış yönetimi gibi sağladığı faydaları; faiz oranı, yıllık ücret gibi maliyetlerle karşılaştırarak karar vermektedir (Çeşmeci, 2022).

b. Davranışsal Finans Teorisi: Bireylerin finansal kararları rasyonel olmayan davranışlar, bilişsel önyargılar ve duygularla şekillenmektedir. İnsanlar, mevcut önyargı nedeniyle gelecekteki maliyetleri dikkate almadan kredi kartıyla daha fazla harcama yapabilmektedir. Diğer yandan gelirlerinin çok üzerinde olan yüksek kredi kartı limitleri de bireylerin tüketim harcamalarını artırmalarına neden olmaktadır (Ertan, 2007).

c. Planlanmış Davranış Teorisi: Planlanmış davranış teorisi üç faktörün davranışı tetiklediğini öne sürmektedir: kişisel tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrolü. Teoriye göre bir davranış olumlu olarak algılandığında o davranışın gerçekleştirilme olasılığı daha yüksektir. Dolayısıyla teoriye göre bireylerin davranışları, niyetleri tarafından yönlendirilmektedir. Tüketicinin kredi kartı kullanma niyeti de onun harcama eğilimini belirlemektedir. Kredi kartıyla ilgili olumlu tutum geliştiren bireyler, kredi kartını daha fazla kullanma eğilimindedir. Bireyin arkadaş, aile veya medya etkisinde kalması ya da kredi kartı harcamalarını kontrol edebileceğini düşünmesi de kredi kartı kullanımını artıran etki oluşturmaktadır (Mercan, 2015).

d. Toplumsal Normlar ve Sosyal Etki Teorisi: İnsanlar, içinde yaşadıkları toplum ve çevreden etkilenecek davranışlarını biçimlendirmektedir. Sosyal ihtiyaçları gidermek için gerçekleştirilen davranışların tatmin sağlama ölçüsü, bireyin davranışlarını sergilediği sosyal düzleme uygun etki-tepki ilişkisinde bulunup bulunmadığı ile ilişkilidir. Bireyler, sosyal çevrelerinden etkilenecek kredi kartı kullanımı konusunda da karar almaktadır. Örneğin, arkadaş grubundaki çoğu kişinin kredi kartı kullanması, diğer bireyleri de etkilemektedir. Diğer yandan, herkesin kredi kartıyla taksitli alışveriş yaptığı algısı da bireylerin kredi kartı harcamalarını artırabilmektedir (Yılmaz ve Eroğlu, 2010).

e. Yaşam Döngüsü Hipotezi: Bireyler, yaşamları boyunca gelir ve harcamalarını dengelemeye çalışmaktadır. Ancak insanların yaşam döngüsüne göre her zaman plan yapamadığı; ani harcamalar ve öngörülemeyen finansal zorlukları aşmak amacıyla kredi kartı kullanmak zorunda kaldığı da bir gerçektir. Çeşitli nedenlerle (işsizlik, emeklilik, malullük, doğal afetler, vd.) geliri düşen bireyler de kredi kartıyla borçlanmak zorunda kalabilmektedir. Ayrıca, insanlar, genç yaşlarda gelecekte gelirinin artacağı düşüncesiyle kredi kartıyla borçlanmayı tercih edebilmektedir.

f. Borçtan Kaçınma Teorisi: Bazı bireyler, borçtan kaçınma eğiliminde olup kredi kartını sadece acil durumlarda veya kısa vadeli nakit ihtiyaçları için kullanmayı düşünmektedir. Borçlanmak istemeyen bireyler, kredi kartlarını zor durumda kullanabilecekleri bir güvence olarak görmektedir. Ancak bu teori, tüm

bireylerin borçtan kaçınma eğiliminde olmadığını ve bazı bireylerin borçlanmayı normal bir tüketim aracı olarak algıladığını da kabul etmektedir.

g. Faiz Hassasiyeti Teorisi: Tüketiciler, kredi kartlarının faiz oranlarına duyarlı olduğu için faiz oranları düştüğünde bireylerin tüketim harcamaları ve borç yükü artmaktadır. Ancak bu etki; tüketicinin davranışı, psikolojisi ve bilgisi oranında değişim gösterebilmektedir (Korkmaz, 2018).

3.3. Kredi Kartı Sisteminde Gelişmeler

Kartlı ödeme fikri ilk kez 1887 yılında Edward Bellamy'nin "Looking Backward Or Life In The Year 2000" isimli, bilim kurgu romanında dile getirilmiştir. Nakit gerekmeden ürün veya hizmet satın alabilme olanağı sağlayan kredi kartlarının Dünya'daki bilinen ilk uygulaması ise 18. yüzyıl sonlarında ABD'de başlamıştır. ABD'de ilk kredi kartını çıkaran kuruluş, Hotel Credit Letter Company'dir (1894'te). Turizm sektörüyle sınırlı olan bu ilk karttan sonra Western Union Bank (1914) tarafından kredi kullandırma özelliği olan yeni bir kart çıkartılmıştır. İlk petrol kredi kartı ise General Petroleum Company (1924) tarafından piyasaya sürülmüştür. Karayolları taşımacılığının gelişmesiyle benzin şirketleri, müşterilerine "Courtesy Cards" olarak tanımlanan kartlarla istasyonlarından benzin alabilme imkânı sağlamıştır. Kart sahipleri, ilerleyen dönemlerde bu kartları kullanarak istasyonlarından yakıt dışındaki bazı ihtiyaçlarını (olta, plak, mutfak araç-gereçleri, süs eşyaları, vd.) da satın alabilmişlerdir (Kaya, 2009). İlk modern ödeme kartının kullanıma sunulması, II. Dünya Savaşı sonrasında yine ABD'de gerçekleşmiştir. Frank X. McNamara, alternatif bir çözüm olarak kartla ödeme sistemi fikrini geliştirmiş ve 1949 yılında Diners Club'ı kurmuştur. Kartlı ödeme sistemlerinin 1949 yılında temelleri atılmış; 1967 yılında 17 bankanın müşterilerine dağıttığı BankAmericard, 1968 yılında 41 banka tarafından dağıtmaya başlanmıştır. Kredi kartlarının hızlı gelişimi, bilgi teknolojilerinin devreye girmesi ve ulusal bilgisayar ağının kurulmasıyla sistemli bir yapıya kavuşturulmuştur. Bilgisayar ağı sayesinde; üye iş yerlerinin provizyon alma süresi oldukça kısalmış, işlemlerin daha hatasız yapılması sağlanmış ve bölgeler arasında zaman farkından kaynaklanan sorunlar da azalmıştır (Kaya, 2009). 1973 yılında, yeni provizyon sistemi Bank Authorization System Experimental (Deneysel Banka Provizyon Sistemi), veya kısaca Base I olarak adlandırılan yeni bir proje hazırlanmıştır. Çalışmalar ve denemeler sonucunda, 4 Nisan 1973'te bankalar, bu sistemi (BASE I), günde dört saat kullanmış ve 1 Mayıs 1973'te sistem, 24 saat tam kapasiteyle çalışır hale getirilmiştir. 1974 yılında başlatılan ve 1975 yılında sisteme dahil edilen BASE II projesinin devrede olduğu ilk yıl, ABD'deki bankalar ağında kullanılan kredi kartı sayısı, 30 milyona yükselmiş ve bu kartlarla 9 milyar dolarlık toplam satış hacmine ulaşılmıştır. 1976 yılında Visa ve 1979 yılında, MasterCard ödeme şemalarının doğuşuyla da kredi kartı sistemi yeni bir noktaya taşınmıştır (Kaya, 2009). 1984 yılında BASE II sistemi, yılda bir milyar kredi kartı işlemini yöneten ve günlük ortalama 3,9 milyon işlem gerçekleştiren kapasiteye ulaştırılmıştır. 1990 yılında, MasterCard ağı CIRRUS ile birleşmiş ve MasterCard/CIRRUS ATM ağını oluşturmuştur. Bu ağı; MasterCard kullanıcılarına, Dünya genelinde 50 bin noktada, ATM'lerden nakit çekebilme olanağı sağlamıştır (Özkan, 2016).

Türkiye'de ise kredi kartına ilk kez turizm alanında ihtiyaç duyulmuştur. 1960'lı yıllarda turistlerin nakit para taşıma zorunluluğunu azaltacak düzenlemeleri yapmak amacıyla ülkemizdeki ilk kart kabul uygulaması, 1963 yılında "Diners Club" (Carte Blanche) ile başlatılmıştır. Ülkemizde 1968 yılında, farklı kredi kartlarının (American Express, Eurocard, Mastercard ve Akses) da piyasaya sürülmesiyle kartlı ödeme sistemleri, zamanla yaygınlaşmıştır (Özkan, 2016). 1980 yılından itibaren kredi kartlarına gösterilen ilgi ve kartların sağladığı döviz avantajı nedeniyle diğer bankalar (Emlakbank, İktisat Bankası, Vakıfbank, vd.) da kredi kartı çalışmalarını başlatmış ve çeşitli kartları (gold, classic kart, vd.) piyasaya sürmüştür. Daha sonraki süreçte, Türkiye'de Amerikan Express kartı; Koç-Amerikan Bankası (1984), Akbank (1985), Egebank ve İş Bankası (1986) tarafından müşterilerine dağıtmaya başlanmıştır. 1986 yılında ise İmar Bankası ve İktisat Bankası kredi kartı hizmeti sunmaya başlamıştır (Kaya, 2009).

Ülkemizde ilk ATM 1987 yılında hizmete girmiş; Pamukbank'ın Prestij Card adını verdiği kartlar piyasaya sürülmüştür. Türkiye'de ilk petrol kartı (Shell Card) 1989 yılında piyasaya sunulmuş; masraf kartı özelliğindeki bu kartla yapılan harcamaların belirlenen bir dönemde ödenebilmesine imkân sağlanmıştır. 1990 yılında kurulan Bankalararası Kart Merkezi'nin amacı ise özel ve kamu bankası ortaklığı ile Switch hizmeti vermektir. Türkiye'de ilk elektronik POS terminali 1991 yılında kurulmuş ve Yapı Kredi Bankası'nın POS makinelerini kullanıma başlamasıyla da kredi kartı kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. 1993 yılında bankalararası yurt içi kredi kartı ve banka kartı otorizasyonu gerçekleştirilmiş, Türk bankalarının ATM ve POS sistemine ait ağları kullanıma açılmıştır. Ayrıca, Visa Base I ve Europay EPS-NET gibi uluslararası iletişim ağlarına tek noktadan bağlantı olanağı sağlanmış; Türk bankalarının çıkardığı kartların takasının gerçekleştirilebilmesi için Switch sistemi de işletilmeye başlanmıştır (Özkan, 2016).

Ülkemizdeki kart sahipleri 1998 yılında; taksitli borç ödeme, mil ve nakit puan toplama, vb. uygulamalarla tanışmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak kartla yapılan harcamalar, kayıt altına alınabilmiş; kredi kartı kullanım alanı ve hacmi detaylı olarak hesaplanmış; kart kullanımıyla ilgili düzenli istatistikler oluşturulmaya başlanmıştır (Kaya, 2009). 1990'lı yıllardan itibaren kullanımı daha da yaygınlaşan kredi kartları, 2000'li yıllarda ödeme araçlarındaki çeşitliliğin artmasına imkân sağlayan teknolojik gelişmelerle hızlı bir şekilde büyümeye devam etmiş; zamanla orta ve alt sınıflar için de erişilebilir bir araç haline gelmiştir (Özkan, 2016).

Günümüzde bilgi teknolojilerindeki olağanüstü gelişmeler (akıllı telefonlar, tabletler, gelişmiş bilgisayarlar, vd.), kredi kartı sisteminden yararlanan tüm taraflara büyük kolaylık sağlamaktadır. Dünya'daki birçok ülkede kredi kartını çıkaran ve üye iş yeri anlaşması yapan kuruluşla kartlı sistem kuruluşları birbirlerinden farklı ve bağımsız olarak kredi kartı piyasasında işlem yapmaktadır. Türkiye'de ise bu sistem farklı çalışmakta ve bankalar hem kredi kartını çıkaran hem de üye iş yeri anlaşması yapan kuruluş olarak hizmet vermektedir (Şekil 2) (MB, 2011).

Şekil 2. Kredi Kartı Sisteminin İşleyişi, (Merkez Bankası, 2011)

3.4. Türkiye'de Kartlı Ödeme Yöntemlerini Kullanım Eğilimi

Geçmişten günümüze kadar yaygın olarak kullanılan ödeme aracı, nakit paradır. Günümüzde ise teknolojinin hızlı gelişmesi, ödeme sistemlerinin de oldukça değişmesine neden olmuştur. Mobil uygulamalar ve internet kullanımının yaygınlaşması, bankacılık hizmetlerinin çeşitlenmesi ve inovasyonu, gelişmiş bir dijital ödeme ekosistemini oluşturmaktadır. Bu durum; kredi kartı, ön ödemeli kart ve banka kartı kullanımının artmasına ve nakit kullanımının da önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Nakitsiz ekonomi, bireylerin ödemelerini ve bankacılık işlemlerini güvenli bir ortamda, daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmelerine olanak sağlamakta; devletin ve kamu kuruluşlarının bütçe yönetimini desteklemekte ve nakit kaynaklı suç ve yolsuzlukları azaltmaktadır. Dijital ödemelerin yaygınlaşması, ödeme ekosisteminde etkinlik, zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi destekleyerek finansal katılımı artırmaktadır (BKM, 2024a).

Türkiye'de 2024 Eylül dönemi itibariyle dijital bankacılık sisteminde kayıtlı olan ve en az bir kere sisteme giren bireysel (197 milyon 671 bin) ve kurumsal (10 milyon 226 bin) müşteri sayısı toplamı, 207 milyon 897 bin kişidir. Diğer yandan, aynı dönemde aktif olarak internet ve mobil bankacılık kullanan bireysel (112 milyon 634 bin) ve kurumsal (4 milyon 668 bin) müşteri sayısı toplamı ise 117 milyon 302 bin kişidir. Eylül 2023'ten Eylül 2024'e kadarki 1 yıllık süreçte, aktif dijital bankacılık bireysel müşteri sayısındaki artış oranı, %10,1 olmuştur (Tablo 1) (BKM, 2024c).

Tablo 1. Türkiye’de Aktif Dijital Bankacılık Müşteri Sayısı (Milyon)

Dönem	Bireysel Müşteri Sayısı	Kurumsal Müşteri Sayısı	Dijital Bankacılık Müşteri Sayısı
Eylül 2023	102.052	4.503	106.555
Aralık 2023	106.038	4.549	110.588
Mart 2024	109.049	4.585	113.634
Haziran 2024	110.096	4.520	114.615
Eylül 2024	112.634	4.668	117.302

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi, (2024c). Dönemsel Bilgiler.

Bankalararası Kart Merkezi istatistiklerine göre Eylül 2024 dönemi itibariyle internet bankacılığı (bireysel ve kurumsal) toplam aktif müşteri sayısı, 9 milyon 824 bin kişidir. Temmuz-Eylül 2024 dönemi itibariyle internet bankacılığı üzerinden yapılan toplam finansal işlemler, 105 milyon adet; toplam tutar ise 13 trilyon TL’dir. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin %75’ini, yatırım işlemleri de %16’sını oluşturmaktadır. Aynı dönemde, mobil bankacılık (bireysel ve kurumsal) aktif müşteri sayısı da toplam 115 milyon 816 bin kişidir. Mobil bankacılık toplam aktif müşteri sayısı; bir önceki döneme göre 2 milyon 783 bin kişi, bir önceki yıla göre 11 milyon 145 bin kişi artmıştır. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin %63’ünü, yatırım işlemleri ise %23’ünü oluşturmuştur. Temmuz-Eylül 2024 dönemi itibariyle mobil bankacılık aracılığıyla yapılan yatırım işlemlerinin toplam adedi, 168 milyon 870 bin; işlem hacmi ise 7 trilyon 510 milyar TL’dir (BKM, 2024c).

Ülkemizde aktif dijital bankacılık müşteri sayısı, cinsiyete göre incelendiğinde 2023 Eylül döneminde, kadın müşteri oranı, %34,4; erkek müşteri oranı, %65,6’dır. 2024 Eylül döneminde ise kadın müşteri oranı, %35,2; erkek müşteri oranı, %64,8’dir. Bir yıllık süreçte kadın müşteri oranında %0,8’lik bir artış olmasına rağmen dijital bankacılık sistemindeki kadın müşteriler, erkek müşterilerin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Bu durumla ilgili olarak kadınların kart sahipliğinin (çalışmama, vd.) erkeklere göre düşük olması nedeniyle dijital ortamdaki uzak kaldıkları söylenebilir. Diğer yandan, kadınların çoğunun (özellikle ileri yaşta kilerin) teknoloji konusunda bilgi sahibi olmaması da dijital bankacılık işlemlerine uzak kalmasına neden olmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Cinsiyete Göre Aktif Bireysel Dijital Bankacılık Müşteri Sayısı (Veriler Bankalararası Kart Merkezi’nin 02.12.2024 tarihli dönemsel bilgilerine aittir.)

Aktif dijital bankacılık müşteri sayısı, yaş gruplarına göre incelendiğinde 2023 Eylül döneminde, 18-65 yaş aralığındaki aktif kullanıcı oranının %94,3; 66 yaş ve üzeri yaştaki aktif kullanıcı oranının da %4,5 olduğu anlaşılmaktadır. 2024 Eylül döneminde ise 18-65 yaş aralığındaki aktif kullanıcı oranı, %94,2; 66 yaş ve üzeri yaştaki aktif kullanıcı oranı da %4,8’dir. Aktif dijital bankacılık müşteri oranı, 26-55 yaş aralığına göre incelendiğinde 2023 Eylül döneminde, bu yaş grubundaki aktif kullanıcı oranının %66,9; 2024 Eylül döneminde de %66,7 olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 2) (BKM, 2024c).

Tablo 2. Yaş Gruplarına Göre Aktif Bireysel Dijital Bankacılık Müşteri Sayısı (Milyon)

DÖNEM	YAŞ GRUPLARI					
	0-17	18-25	26-35	36-55	56-65	66+
Eylül 2023	693	19.185	27.612	40.758	9.223	4.580
Aralık 2023	727	19.990	28.502	42.184	9.683	4.952
Mart 2024	725	20.120	29.476	43.425	10.054	5.249
Haziran 2024	746	20.126	29.543	43.926	10.235	5.519
Eylül 2024	1.012	20.420	30.038	45.144	10.563	5.456

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi, (2024c). Dönemsel Bilgiler.

TÜİK, Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerine göre de 2004 yılında 65-74 yaş aralığındaki bireylerin internet kullanım oranı %0,4 (erkek %0,9; kadın %0,1) iken 2024 yılında bu oran, %46,9'a (erkek %55,3; kadın %39,3) yükselmiştir. 65 yaş ve üzeri yaş grubunun internet kullanım oranının yükselmesi, dijital bankacılık müşteri sayısını da etkileyecektir. Diğer yandan, 16-24, 25-34 ve 35-44 yaş aralığındaki internet kullanıcıları, yıllar itibariyle en yüksek orana sahiptir. 2004 yılındaki oranlara göre 16-24 yaş aralığı %26,6 (erkek %38,3; kadın %15,9), 25-34 yaş aralığı %15,7 (erkek %21,5; kadın %9,9) ve 35-44 yaş aralığı %9,4'tür (erkek %13,9; kadın %4,9). 2024 yılında bu oranlar, 16-24 yaş aralığında %96,5'e (erkek %97,4; kadın %95,6), 25-34 yaş aralığında %97,7'ye (erkek %98,6; kadın %96,8) ve 35-44 yaş aralığında %95,4'e (erkek %97,3; kadın %93,5) yükselmiştir (Şekil 4) (TÜİK, 2024). Yaş grupları ve cinsiyete göre bireylerin internet kullanım oranının artış eğiliminde olması, dijital bankacılık işlemleri açısından da önem taşımaktadır.

Şekil 4. Yaş Gruplarına Göre İnternet Kullanım Oranının Değişimi (Şekil, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın 14.12.2024 tarihindeki verileriyle oluşturulmuştur.)

Çalışmada ayrıca, internette alışveriş yapan bireylerin cinsiyete göre değişimi de incelenmiştir. TÜİK, Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerine göre internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin oranı, yıllar itibariyle artış eğilimi göstermektedir. 2004 yılında internette alışveriş yapanların oranı, %0,9 (erkek %1,3; kadın %0,5) iken 2024 yılında bu oran %51,7'e (erkek %54,1; kadın %49,3) yükselmiştir. Verilerden, 2024 yılında internet üzerinden alışveriş yapanların yüksek oranda erkekler olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 3) (TÜİK, 2024).

Tablo 3. İnternette Mal veya Hizmet Satın Alan veya Sipariş Veren Tüketicilerin Oranı (%)

Yıl	Mal veya Hizmet Satın Alanlar/Sipariş Verenler			En Son Yapılan Zaman Açısından					
				Son Üç Ay İçinde			Üç Ay ile Bir Yıl Arasında		
	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam
2015	21,8	15,0	18,4	12,2	9,2	10,7	5,8	3,6	4,7
2016	24,7	17,1	20,9	14,4	10,8	12,6	5,7	3,8	4,7
2017	29,0	20,9	24,9	17,1	13,2	15,1	6,6	4,6	5,6
2018	33,6	25,0	29,3	21,1	16,3	18,7	7,3	5,6	6,5
2019	38,3	29,9	34,1	25,3	20,8	23,0	8,0	6,0	7,0
2020	40,2	32,7	36,5	25,7	22,2	23,9	9,8	7,6	8,7
2021	48,3	40,3	44,3	33,3	31,4	32,4	9,5	5,7	7,6
2022	49,7	42,7	46,2	34,6	32,5	33,6	10,1	7,1	8,6
2023	52,4	46,6	49,5	38,1	37,9	38,0	9,6	6,1	7,8
2024	54,1	49,3	51,7	38,7	39,0	38,8	9,8	7,1	8,5

Kaynak: TÜİK, Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2024)

Bireylerin internet üzerinden satın aldıkları ihtiyaçları için genellikle kredi kartıyla ödeme yaptığı bilinmektedir. Bankalararası Kart Merkezi istatistiklerine göre de internet üzerinden yapılan kartlı alışverişlerin yıllar itibariyle değişimi, TÜİK verilerine benzer bir eğilim göstermektedir. 2015 yılında, internette yerli ve yabancı kartlar kullanılarak yapılan yurt içi ödeme işlem adedi toplam 54 milyon 236 bin 480; işlem tutarı ise 12 milyon 624 bin TL'dir. 2023 yılında internet üzerinden yapılan kartlı ödeme işlemleri adedi, 2 milyar 327 milyon 094 bin 228; işlem tutarı, 2 milyar 365 milyon 403 bin TL'dir. 2023 yılı Ekim ayı verilerine göre 211 milyon 940 bin 252 olan işlem adedi, 2024 yılı Ekim ayında %11,6 oranında artarak 236 milyon 495 bin 445'e yükselmiştir. Aynı dönemdeki işlem tutarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüksek oranda (%82,1) artış göstermiştir. Dolayısıyla internet üzerinden yapılan alışverişlerde yüksek oranda dijital bankacılık ödeme yöntemlerinden yararlandığı söylenebilir (Şekil 5) (BKM, 2024c).

Şekil 5. İnternette Yapılan Kartlı Alışverişlerin İşlem Adedi ve Tutarının Değişimi (Veriler, Bankalararası Kart Merkezi'nin 02.12.2024 tarihli dönemsel bilgilerine aittir.)

Ödeme kartları; kredi kartı, harcama kartı, banka kartı ve mağaza kartı olmak üzere genel olarak dört gruba ayrılmaktadır. Bankalararası Kart Merkezi'nce kredi kartı: "Bankalar ve çıkartmaya yetkili kuruluşların müşterilerine belirli limitler dâhilinde açtıkları kredilerle nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alımı, nakit kredi çekme imkânı sağlamak için verdikleri ödeme aracı" olarak tanımlanmıştır. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre de kredi kartı: "Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır (Kaya, 2009). Banka kartları; bankalar tarafından müşterilere açılan cari hesaplara tanımlanan ve günlük belirlenen limitler dâhilinde alışveriş ve para çekme işlemi yapılmasına olanak sağlayan bir ödeme aracı olarak tanımlanmaktadır. Ön ödemeli kartlar ise kredi kartı veya banka kartından farklı özelliktedir. Bu kartlar, vadesiz bir hesaba bağlanma zorunluluğu olmadan kullanıcının karta yüklediği miktar kadar harcama yapmasını sağlayan bir karttır. Market ve giyim gibi temel tüketim harcamalarında kullanılabilen bu kartlar; ayrıca online alışverişlerde, ulaşım kartlarına para yüklemede veya fatura ödemelerinde de kullanılabilir. İsmi özel olan ön ödemeli kartlar; 12 yaşından büyük çocuklar için de çıkarılabilmektedir (İşbank, 2024).

Türkiye'de 2024 yılı Ekim ayı itibariyle kredi kartı sayısı 127 milyon 809 bin 528, banka kartı sayısı 193 milyon 098 bin 528 ve ön ödemeli kart sayısı 109 milyon 502 bin 056'dır. 2015 yılından 2024 yılının Ekim ayı sonuna kadarki süreçte, kredi kartı sayısındaki artış oranı, %119,5'tir. Çalışmada kart sayısındaki artışı, dönemsel olarak karşılaştırabilmek amacıyla kartların zaman içindeki eğilimi, iki ayrı döneme göre incelenmiştir. 2015 yılından 2019 yılı sonuna kadar kredi kartı sayısındaki artış, %19,9; banka kartı sayısındaki artış, %34,6 ve ön ödemeli kart sayısındaki artış, %146,2 oranındadır. 2020 yılından 2024 yılının Ekim ayı sonuna kadarki ikinci dönemde ise kredi kartı sayısında %68,8; banka kartı sayısında, %34,4 ve ön ödemeli kart sayısında %152,7 oranında artış gerçekleşmiştir. İkinci dönemde (2024 yılı tamamlanmadığı halde), kredi kartı sayısındaki artış, birinci döneme göre yaklaşık 2,5 (%48,9) kat artmıştır. Dönemler itibariyle banka kartları sayısındaki artış ise oransal olarak benzer özellik göstermektedir. Diğer yandan hem dönemler itibariyle hem de oransal olarak ön ödemeli kart sayısındaki artış oldukça dikkat çekicidir. Bu durum, 12-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin de kart kullanımının yoğunlaştığını göstermektedir.

Dolayısıyla finans sektöründe yaşanan yoğun rekabet nedeniyle banka ve kredi kartı pazarlaması için önemli bir hedef kitleyi oluşturan genç nüfusun da son yıllarda dijital ödeme sistemlerine daha fazla dahil olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 6) (BKM, 2024c).

Şekil 6. Türkiye’de Kullanılan Kart Sayısındaki Değişim (Veriler, Bankalararası Kart Merkezi’nin 02.12.2024 tarihli dönemsel bilgilerine aittir.)

Kartlar, günlük hayatta insanların vazgeçemediği bir ödeme aracı olmuştur. Ödeme aracı olarak kullanılan kartlar hem tüketicilerin hayatını kolaylaştırmakta hem de üretim sektörünü canlı tutarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Kredi kartlarının gelişen teknolojilerle birlikte sadece fiziksel plastik kart ile sınırlı kalmayarak akıllı cihazlara da taşınması, kartlı ödeme sistemlerinin hızlı gelişiminde etkili olmuştur (Kart Monitör, 2014). Diğer yandan, kredi kartı harcamalarındaki bir artış sanayi üretimini artırırken sanayi üretiminde ortaya çıkan değişimler, kredi kartı harcamalarının ilk altı ayında etki yaramamaktadır. Dolayısıyla kredi kartı harcamalarındaki artışlar, üretimi artırırken üretimdeki artışların kredi kartı harcamalarındaki etkisi sınırlı kalmaktadır. Kredi kartı harcamaları, tüketim malları talebini etkileyerek uzun dönem talebin oluşmasını sağlarken makroekonomik dengeye de katkı sağlamaktadır (Kızılot ve ark., 2014).

Bankalararası Kart Merkezi tarafından kredi kartı kullanan bireyler arasında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de ödeme anlayışının dijital dönüşümünde en etkili ödeme yöntemlerinin başında, kredi kartı gelmektedir. Verilere göre 2015 yılında, alışverişlerde en çok kullanılan ödeme aracı, kredi kartıdır (%61). 2017 yılında, kredi kartıyla ödeme oranı ise %68’e yükselmiştir. Kredi kartı kullanım tercihindeki bu yükseliş, nakit para kullanımının azalmasıyla da paralellik göstermektedir. 2015 yılında, alışverişlerinde ödeme yöntemi olarak nakit para kullandığını belirtenlerin oranı %35 iken 2017 yılında bu oran, %27’ye düşmüştür (Kart Monitör, 2017). 2015 yılından Eylül 2024’e kadar kredi kartıyla yapılan harcamalar reel bazda 2 kat artarken banka kartlarıyla yapılan harcamalar yaklaşık 3 kat artmıştır. Bu artışın tamamına yakınının (kredi kartlarında %100, banka kartlarında %80) 2021 yılı sonrasında gerçekleştiği görülmektedir. Ödeme tercihlerinin nakit kullanımından kart kullanımına kayması, hane halkı harcama türlerine de yansımaktadır. GSYİH’nin en büyük kalemi olan hane halkı tüketim harcamalarında, kredi kartı ile taksitsiz olarak veya banka kartı ile yapılan harcamaların payı da son yıllarda artmaktadır. Örneğin, banka kartı ile yapılan harcamaların toplam hane halkı tüketimindeki payı, %7’den %10’un üzerine, taksitsiz kredi kartı payı ise %21’den %34’e yükselmiştir (Merkez Bankası, 2024).

Son yıllarda belirgin bir artış gösteren alternatif bir ödeme yöntemi de temassız ödemelerdir. Temassız Ödeme; kullanıcı ödeme aracı (kredi kartları, banka kartları, temassız kartlar, akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar da dahil) ve POS cihazı arasında temas olmadan yapılan ödeme işlemleridir. Temmuz 2024 itibarıyla 1.500,00 TL limiti olan ve COVID-19 pandemisi ile yaygınlaşan temassız ödeme; günümüzde bireylerin geliri, finansal okuryazarlığı ve eğitim düzeyine paralel olarak tercih edilen bir diğer ödeme sistemi olmuştur. Temassız ödemeler, market alışverişlerinden toplu ulaşım araçlarına kadar pek çok alanda bireylerin ödeme işlemlerini kolaylaştırmaktadır (Vikipedi, 2024).

Çalışmada, temassız ödeme özelliği olan kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartların da zaman içindeki değişimi incelenmiştir. 2020 yılı 4. çeyreğinden 2024 yılının Ekim ayı sonuna kadar temassız kredi kartı sayısındaki artış, %111,6; banka kartı sayısındaki artış, %240,9 ve ön ödemeli kart sayısındaki artış, %74,8 oranında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla verilerden, 2020 yılından itibaren temassız kartların kullanımındaki artışın hızlı bir yükselme eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır (Şekil 7) (BKM, 2024c).

Şekil 7. Türkiye’de Temassız Kart Sayısındaki Değişim (Veriler, Bankalararası Kart Merkezi’nin 02.12.2024 tarihli dönemsel bilgilerine aittir.)

Çalışmada, Bankalararası Kart Merkezi verilerinden yararlanılarak harcama kalemlerine göre kredi kartı kullanımı ve temassız kart işlemleri de incelenmiştir. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, kredi kartı kullanılarak ödeme yapılan harcama kalemlerine göre market ve alışveriş merkezleri (%27,3), çeşitli gıda (%10,6), giyim ve aksesuar (%9,9) kalemleri ilk üç sırada yer almaktadır. Bu kalemleri; hizmet sektörü (%10,1), benzin ve yakıt istasyonları (%10,0) ve elektrikli-elektronik eşya (%9,2) kalemleri takip etmektedir (Şekil 8) (BKM, 2024c).

Şekil 8. Harcama Kalemlerine Göre Kredi Kartı Kullanımı (Veriler, Bankalararası Kart Merkezi’nin 02.12.2024 tarihli dönemsel bilgilerine aittir.)

Ekim 2024 döneminde, yerli kredi kartlarının yurt içi ve yurt dışı temassız kullanımının sektörel dağılımına göre işlem adedi oranları; market ve alışveriş merkezleri %39,9, yemek %17,8, çeşitli gıda %14,4, benzin ve yakıt istasyonları %7,2, sağlık ve sağlık ürünleri %3,7, seyahat acenteleri ve taşımacılık %3,7, giyim ve aksesuar %3,4, hizmet sektörleri %2,4’tür. Temassız yerli kart kullanımının sektörel dağılımı işlem tutarına göre de market ve alışveriş merkezleri %29,5, yemek %13,8, benzin ve yakıt istasyonları %11,9, çeşitli gıda %11,7, giyim ve aksesuar %8,0, sağlık ve sağlık ürünleri %5,7, hizmet sektörleri %3,4, seyahat acenteleri

ve taşımacılık %1,2'dir (BKM, 2024c). İnternet üzerinden 2024 yılının ilk 3 ayı içinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin %76,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın almıştır. Bunu; lokantalardan, Fast Food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar (%47,5), gıda ürünleri (%34,0), kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri (%32,4) ve temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri (%29,2) takip etmiştir. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireyler cinsiyete göre incelendiğinde erkekler giyim, ayakkabı ve aksesuar (%70,3'ü), lokantalardan, Fast Food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar (%49,2) ve gıda ürünleri (%33,5); kadınlar ise giyim, ayakkabı ve aksesuar (%83,0), kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri (%46,6) ve lokantalardan, Fast Food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları (%45,9) satın almıştır (TÜİK, 2024).

Bireylerin birincil (fizyolojik) tüketim ihtiyacı, gıdadır. Hane halkları; gelir düzeylerinin düşük veya yüksek olmasından bağımsız olarak gıda ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. BKM'nin verilerine göre 2023 yıl sonu itibariyle kart kullanılarak yapılan gıda harcamaları tutarı, 42 milyon 417 bin TL'dir. Kart kullanılarak yapılan gıda harcamalarının 2024 yılı Ekim ayı tutarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,8 oranında artarak 8 milyon 206 bin TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, gıda harcamalarında kullanılan yerli kartların işlem adedi, 2023 yılı Ekim ayında 6 milyon 890 bin 024 olup 2024 yılı Ekim ayı işlem adedi, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,1 oranında artarak 10 milyon 475 bin 930'a yükselmiştir. Aynı dönemler için gıda harcamalarında kullanılan yerli kartların işlem tutarındaki artış oranı ise %59,7'dir (Tablo 4) (BKM, 2024c).

Tablo 4. Gıda Harcamalarında Dönemlere Göre Yerli Kartların Kullanımı

2023			2024		
Dönem	İşlem Adedi	İşlem Tutarı	Dönem	İşlem Adedi	İşlem Tutarı
Q1	13.389.063	7.295,17	Q1	15.205.003	16.292,02
Q2	21.991.261	9.169,55	Q2	16.535.597	19.808,28
Q3	30.293.461	12.012,27	Q3	12.214.948	22.155,61
Q4	15.812.874	13.940,24	Ekim	10.475.930	8.206,29
2023 YILI	81.486.659	42.417,23	2024 YILI	54.431.478	66.462,21

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi, (2024c). Dönemsel Bilgiler.

Türkiye'de 2023 yılında en düşük %20'lik gelir grubunda yer alan hanelerin toplam gelirden aldıkları pay %6,1 iken en yüksek %20'lik gelir grubundaki hanelerin toplam gelirden aldıkları pay %48,7'dir. Ülkemizde, son yıllarda yüksek seyreden enflasyon ve gelir dağılımı eşitsizliği (Gini katsayısı, 0,488) nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile kredi kartı, tüketici kredisi, vd. kaynaklarla temin etmeye çalışan toplumun geniş kesimi, sürekli borçlanmaktadır (TÜİK, 2024c). Yoksulluk ve Yaşam Koşulları istatistiklerinin hesaplanmasında; hane halkı geliri, büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir. Toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelire sahip olan bireyler görece anlamda yoksul sayılmaktadır. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre 2023 yılında ülkemizde, yoksulluk oranı %13,5'tir (TÜİK, 2023a). 2023 yılında hane halkı tüketim harcaması türlerinin gelir kaynağı dağılımına göre de maaş, ücret ve yevmiye geliri olan bireyler (15.035.693 kişi); ulaşıma %22,8, kiraya %22,2 ve gıdaya %18,9 oranında harcama yapmıştır. Emeklilik gelirine sahip bireyler (4.726.431 kişi) de gelirlerinden en fazla konut ve kiraya (%31,9) pay ayırırken gıda ve alkolsüz içecekler %28,4, ulaşıma %14,4 oranında harcama yapmıştır. Diğer gelir gruplarından müteşebbis gelirine sahip olan bireyler (3.456.137) ise en fazla ulaşıma sektörüne (%27,3) harcama yaparken kiraya %19,7 ve gıdaya %19,5 oranında harcama yapmıştır. Gelire göre sıralı %20'lik gelir gruplarının tüketim harcaması türleri için gelirlerinden ayırdıkları pay, temel gelir kaynağı tüketim harcaması türleri dağılımıyla benzer özellik göstermektedir. Tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına göre en düşük %20'lik gelir grubunda yer alan hane halkları, gıda ve alkolsüz içecekler %36,6, konut ve kiraya %29,2, ulaşıma %8,8, mobilya ve ev eşyasına %5,4 pay ayırmıştır. En yüksek %20'lik gelir grubunda yer alan hane halkları ise ulaşıma harcamalarına %28,3, konut ve kira harcamalarına %21,0, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %14,5, lokanta ve konaklama hizmetleri harcamalarına %6,9 pay ayırmıştır (TÜİK, 2023b).

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışmada incelenen verilere göre ülkemizde dijital ödeme yöntemlerinin kullanımında, günümüze kadar giderek hızlanan bir artış eğilimi söz konusudur. Türkiye'de Ekim 2024 dönemi itibariyle yaklaşık 28 milyon aktif kredi kartı kullanıcısı, 128 milyon kredi kartı, 193 milyon banka kartı ve 110 milyon ön ödemeli kart bulunmaktadır. Kartlı harcamaların toplam hacmi 12,8 trilyon TL'ye ulaşmıştır (BKM, 2024c). 2021 yılı sonundan 2023 yılının üçüncü çeyreğine kadar faizlerin enflasyonun görece altında kalması, bakiye büyümesindeki hızlı artışta önemli rol oynamıştır. Ancak kredi kartı ile yapılan harcamaların artışında, kartla borçlanma maliyetinin dışındaki faktörler de etkilidir. Kartla yapılan harcama artışında; kartlı ödeme

yöntemlerinin kullanım kolaylığı sunması, salgın dönemiyle birlikte temassız ödeme tercihinin hızlı bir şekilde artması ve nakit taşımının azalması da önem taşımaktadır. Aynı dönemde, herhangi bir borçlanma imkânı sunmayan banka kartları ile yapılan harcamalarda da kredi kartlarına göre daha yüksek oranda bir reel artış yaşanması, bu görüşü desteklemektedir (MB, 2024).

Kredi kartı kullanımındaki artışı etkileyen faktörlerden bir diğeri de teknolojik değişimlerdir. Her sektörü farklı biçimde etkileyen teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerden biri, ödeme sistemleridir. Özellikle son yıllarda kredi kartları, bankaların en önemli pazarlama ürünlerinden biri olmuştur. Kredi kartlarını sunan bankalar, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre ürünlerini çeşitlendirmek, müşteri tatmini ve müşteri sadakati sağlamak için yoğun rekabete girmiştir. Kredi kartı sektöründe yaşanan yoğun rekabet nedeniyle gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri, müşteriler arasında kredi kartı kullanımını giderek artırmaktadır. Türkiye’de özellikle teknolojiyi yoğun kullanan genç nüfus, banka ve kredi kartı pazarlaması için önemli bir hedef kitleyi oluşturmaktadır (Kaya, 2009).

Ülkemizde, başta taksitli ödemeler olmak üzere tüm kartlı ödeme yöntemlerinin gelişimi; 2015 yılından itibaren hızlanarak artan bir eğilim göstermektedir. Toplumun tüm kesimlerine (bankalar, satıcılar, kullanıcılar, vd.) büyük kolaylık ve fayda sağlayan kredi kartları, günümüzde hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Ancak bu büyüme, hayatı kolaylaştıran her gelişmede olduğu gibi birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Kredi kartı ve kredilerin yüksek faiz oranları, bankaların genel ekonomik durumu göz ardı ederek yüksek kar elde etme politikaları, kredi piyasasındaki yüksek talep, bireysel geliri aşan harcamaların kolaylaşması nedeniyle kredi kartının bilinçli kullanılmaması, finansal okuryazarlık konusundaki bilgi eksikliği, vd. faktörler; borçlanmayı artırarak bireylerin mali yük altında mağduriyet yaşamalarına neden olmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği istatistiklerine göre Ocak-Ekim 2023 döneminde kredi (708 bin 451) ve kredi kartı (694 bin 024) borcunu ödeyemeyen toplam kişi sayısı, 1 milyon 090 bin 006 kişidir. Ocak-Ekim 2024 döneminde ise kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı, %24,2 oranında artarak 934 bin 551 kişiye; kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı, %37,5 oranında artarak 1 milyon 110 bin 271 kişiye yükselmiştir. Bir yıllık süreçte hem kredi hem de kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı, %27,5 oranında artarak 1 milyon 503 bin 927 kişiye yükselmiştir. Bu verilere, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) borcunu ödeyemeyen kişiler dahil değildir. 2024 Ekim ayı itibarıyla KMH tutarı, 388 milyar 3 milyon olup hesap sahibi sayısı, 29 milyon 7 bin kişidir (TBB, 2024). Dolayısıyla ödeme sistemlerinde çeşitlenen sorunlar, yapısal olarak çözülmesi gereken geniş kapsamlı yasal düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir.

Ülkemizde, sadece kredi kartı değil tüm kartlar, toplumun geniş kesimlerince kullanılmaktadır. Toplumda nakit kullanım alışkanlığının azalması, bireyin kartla harcama yaparken bütçesini aşan mali yük aldığını fark etmesini engellemektedir. Dolayısıyla tüketim harcamalarında kartların kullanılması, bireylerin gerçek kazancını düşünmeyerek gelir algısını, kart limitiyle ölçmesine neden olmaktadır. Özellikle düşük gelir gruplarının birincil ihtiyaçlarına yönelik tüketim harcamaları da kartla yapılmak zorundadır. Çalışmada, düşük gelir gruplarının tüketim harcamalarında, yüksek oranda gıdaya pay ayrıldığı da belirlenmiştir. Bu durum, ülkemizin makroekonomik yapısında da sorun yaşandığına işaret etmektedir. Çünkü tüketim harcamalarında, gıda harcamalarına yüksek pay ayıran toplumlar, ekonomik açıdan belirgin özellikler (yüksek enflasyon, gelir dağılımında eşitsizlik, düşük gelir düzeyi, işsizlik oranının yüksek olması, kayıt dışı ekonomi, ekonomik krizler, nüfus artış hızı, vd.) göstermektedir. Başka bir ifadeyle gıda harcamalarının yüksek olduğu toplumlar; genellikle düşük gelir düzeyine sahip, ekonomik gelişmişlik açısından geri kalan ve ekonomik dalgalanmalar yaşayan toplumlar olarak kabul edilmektedir. Engel Yasası ise gelir arttığında (gelirden gıdaya ayrılan payda artış olsa bile) toplam tüketim harcamalarında gıdaya ayrılan payın azaldığını savunmaktadır. Teoriye göre gelir düzeyi ile gıda harcamaları arasında ters yönlü bir ilişkiden söz edilebilir. Ülkemizde, son yıllarda tüketim harcamalarında kredi kartı kullanımındaki artışın temel nedenlerinden biri de toplumun geniş kesiminin gelir-gider dengesinin bozulmasından kaynaklanan zorunlu borçlanma (özellikle birincil ihtiyaçlar için) eğilimine girmesidir. Dolayısıyla sağladığı işlem kolaylığının yanı sıra bireysel gelirin düşmesine bağlı olarak borçlanma zorunluluğunun da kredi kartı kullanımının artmasında etkili olduğu söylenebilir.

Toplumlar, zaman içindeki değişmelerinin her aşamasında bilgi üreterek değişen şartlara göre sürekli yenilenmiştir. Dolayısıyla küreselleşme, teknolojik gelişme, seri üretimin yaygınlaşması, vd. gelişme ve değişimler; tüketim kültürünün de değişmesinde etkili olmuştur. Günümüzde oluşan modern tüketim kültürü, bireyleri anlık tatmin (hazcı/hedonik) sağlayan harcamalara da yönlendirmektedir. Teknolojinin sağladığı avantajlarla alışverişlerin telefon, tablet, bilgisayar, vb. cihazlarla istenen anda ve her yerde; hızlı, kolay ve güvenli yapılabilmesi, bireylerin bütçe dışı harcama yapmasına ortam oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle mekân ve zamandan bağımsız teknolojik erişim kolaylıkları, bireylerin bütçelerini aşan tüketim

harcamalarını artırmaktadır. Tüketicilerin harcama eğilimini tetikleyen bu gelişmeler, bütçelerini yönetme stratejilerini de doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden, bireylerde tüketim bilinci oluşturmak, bireyleri finansal okuryazarlık konusunda bilgilendirmek ve kredi kartı kullanımıyla ilgili bilinçlendirmek önem taşımaktadır. Harcama alışkanlığı ve etkili bütçe yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi, bireyler için önemli olduğu kadar makroekonomik denge açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizde, çok kapsamlı politikalara ve uygulamalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Araştırma, Türkiye'deki kurumlara ait istatistik verilerle sınırlıdır. Saha çalışmalarından elde edilecek verilerle oluşturulacak yeni araştırmalar sayesinde, tüketicilerin kredi kartı kullanımındaki artışta etkili olan diğer faktörleri de belirlemek mümkün olacaktır.

KAYNAKÇA

- Anadolu Üniversitesi, (2005). *İktisada giriş*. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2024). *Krediler*. <https://www.bddk.org.tr/bultenhaftalik>.
- Bankalararası Kart Merkezi (2018). *Paranın serüveni*. Bankalararası Kart Merkezi Yayınları. <https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2018/06/PARANIN-SERÜVENİ-2.-BASKI.pdf>.
- Bankalararası Kart Merkezi (2019). *Anlık ödemeler: nakitsiz ödemelerin yükselen yıldızı*. Bankalararası Kart Merkezi Yayınları. https://bkm.com.tr/wpcontent/uploads/2015/06/Anlik_Odemeler_Nakitsiz_Odemelerin_Yukselen_Yildizi/
- Bankalararası Kart Merkezi (2024a). *Kamuda kart kabulü etki analizi*. https://bkm.com.tr/wpcontent/uploads/2015/06/bkm_kamuda_kart_kabulu_raporu.pdf.
- Bankalararası Kart Merkezi (2024b). *İnternette yapılan kartlı ödeme işlemleri*. <https://bkm.com.tr/internetten-yapilan-kartli-odeme-islemleri/>.
- Bankalararası Kart Merkezi (2024c). *Dönemsel bilgiler*. <https://bkm.com.tr/raporlar-ve-yayinlar/donemsel-bilgiler/>.
- Çelik, K. (2015). *Makro iktisada giriş* (6. Baskı). Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım.
- Çeşmeci, N. (2022). Rasyonel seçim teorisi ve turizm araştırmalarında kullanımı. Sinan Sönmez (Ed.), *Sosyal, beşeri ve idari bilimler alanında yeni trendler IV içinde* (s. 633-647). Duvar Yayınları.
- Ertan, Y. (2007). *Davranışsal finans ve Pişmanlık Teorisi'nin döviz kuru riskinden korunma kararına etkisi*. [Yüksek lisans Tezi]. (210143), SB Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi.
- İşbank (2024). Ön ödemeli kartlar. <https://www.isbank.com.tr/blog/on-odemeli-kart-nedir-ve-nasil-kullanilir?>
- Kart Monitör (2014). *Kredi kartı kullanım alışkanlıkları araştırması: ödeme sistemlerinde yeni teknolojiler*. Bankalararası Kart Merkezi Yayınları. https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2015/06/kart_monitor_2013.pdf.
- Kart Monitör, (2017). *Kredi kartı kullanım alışkanlıkları araştırması*. Bankalararası Kart Merkezi Yayınları. https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/Kart_Monitor_2017.pdf.
- Kaya, F. (2009). *Türkiye'de kredi kartı uygulaması*. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları.
- Kızılot, Ş., Kılıç, C., Tokatlıoğlu, İ. (2014). *Kartlı ödemelerin ekonomik faydaları*. Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Koç, E. (2019). *Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: global ve yerel yaklaşım* (8. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Korkmaz, A. (2018). *Bankacılık sektöründe faiz oranı riski ve belirleyicileri: BİST bankalarına yönelik bir uygulama*. [Doktora Tezi]. (513465), SB Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi.
- Mercan, N. (2015). Ajzen'in planlanmış davranış teorisi bağlamında Whistleblowing. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 7(2):1-14.
- Özkan, A. (2016). *Anı ve fotoğraflarla Türkiye'nin kartlı ödeme sistemleri tarihi*. Bankalararası Kart Merkezi Yayınları. <https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2016/07/BKM-Kitap-Temmuz-16.pdf>.

- T.C. Merkez Bankası (2011). *Türkiye'de kredi kartı piyasası*. https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/1cfda03c-cc71-4db7-ae1a502f908c1e18/kk_piyasa.pdf?MOD
- T.C. Merkez Bankası (2024). *Kartlı harcama tercihlerinde son dönem eğilimler*. https://tcmbblog.org/wps/wcm/connect/blog/tr/main+menu/analizler/kartli_harcama_tercihlerinde_son_donem_egilimler.
- Türkiye Bankalar Birliği (2024). *Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödemiş gerçek kişi sayısı*. <https://www.riskmerkezi.org/tr/istatistikler/23>.
- Türkiye İstatistik Kurumu (2024). *Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması*. [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-\(BT\)-KullanimArastirmasi-2024-53492](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-KullanimArastirmasi-2024-53492).
- Türkiye İstatistik Kurumu (2023a). *Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yoksulluk-ve-Yasam-Kosullari-Istatistikleri-2023-53841>.
- Türkiye İstatistik Kurumu (2023b). *Hane Halkı Tüketim Harcaması İstatistikleri*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Tuketim-Harcamasi-2023-53801>.
- Türkiye İstatistik Kurumu (2023c). *Gelir Dağılımı İstatistikleri*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Gelir-Dagilimi-Istatistikleri-2023-53840>.
- Yılmaz, A. ve Eroğlu, C. (2010). *Davranış bilimleri ve örgütsel davranış* (2. Baskı). Detay Anatolia Akademik Yayıncılık.
- Vikipedi (2024). *Temassız ödeme*. https://tr.wikipedia.org/wiki/Temassız_ödeme.